

<https://revistaorinocovp.org.ve/>

e-ISSN
3006-8827

Anticuerpos antiperoxidasa (anti-TPO) y antitiroglobulina (anti-TG) en pacientes con sospecha clínica de tiroiditis de Hashimoto que acuden a un laboratorio privado de Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Anti-thyroid peroxidase (anti-TPO) and anti-thyroglobulin (anti-TG) antibodies in patients with clinical suspicion of hashimoto's thyroiditis who attend a private laboratory in ciudad Bolívar, Bolívar state

***Gómez Sifontes, Abimael Esaúl**

Universidad de Oriente. Núcleo Bolívar. Ciudad Bolívar. Venezuela. <https://orcid.org/0009-0001-6846-6224>
abimaelgomezudo@gmail.com

Pino Flores, Oswers Xadier

Universidad de Oriente. Núcleo Bolívar. Ciudad Bolívar. Venezuela. <https://orcid.org/0009-0003-8875-077X>
oswerspino@gmail.com

Osorio Brito, Yoger Daniel

Universidad de Oriente. Núcleo Bolívar. Ciudad Bolívar. Venezuela. <https://orcid.org/0009-0008-6081-1151>
yogerosorio28@gmail.com

**Autor de correspondencia.*

DOI: [10.5281/zenodo.19572489](https://doi.org/10.5281/zenodo.19572489).

ENSAYO

RESUMEN

Palabras

clave:

Tiroiditis,
frecuencia,
antiTPO,
antiTG, TSH,

Key words:

Thyroiditis,
frequency,
anti TPO, anti
TG, TSH,

La Tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad autoinmunitaria más frecuente que afecta la glándula tiroides, provocando su destrucción progresiva a través de la acción del sistema inmunológico, que produce anticuerpos como anti-TPO y anti-TG. Esta condición afecta la producción hormonal y genera síntomas diversos. Para evaluar la presencia de estos biomarcadores, se llevó a cabo un estudio descriptivo y transversal entre enero y marzo de 2025 con 66 pacientes atendidos en un laboratorio privado. Los resultados mostraron una alta seropositividad, siendo el 36,36 % para anti-TPO y el 25,76 % para anti-TG. La presencia de anti-TPO fue estadísticamente significativa en mujeres, que constituyeron el género predominante, en un rango etario de 28 a 45 años. Aunque la mayoría de las solicitudes de análisis fueron realizadas por endocrinólogos y médicos internos, no se encontró relación estadística entre la presencia de anticuerpos y la especialidad clínica, ni con niveles de hormona estimulante de la tiroides. Entre las comorbilidades más frecuentes se destacaron hipertensión 27,27 % y diabetes 16,67 %. La alta prevalencia de estos anticuerpos en mujeres jóvenes sugiere que su detección puede ser un marcador temprano de riesgo, incluso sin alteraciones hormonales, y destaca la importancia de un enfoque integral para prevenir complicaciones cardiometabólicas asociadas.

ABSTRACT

Hashimoto's thyroiditis is the most common autoimmune disease affecting the thyroid gland, causing its progressive destruction through the action of the immune system, which produces antibodies such as anti-TPO and anti-TG. This condition affects hormone production and generates various symptoms. To evaluate the presence of these biomarkers, a descriptive, cross-sectional study was conducted between January and March 2025 with 66 patients seen at a private laboratory. The results showed high seropositivity, with 36.36% testing positive for anti-TPO and 25.76% for anti-TG. The presence of anti-TPO was statistically significant in women, who constituted the predominant gender, in the 28-45 age range. Although most of the test requests were made by endocrinologists and internists, no statistically significant relationship was found between the presence of antibodies and clinical specialty, nor with thyroid-stimulating hormone levels. Among the most frequent comorbidities were hypertension (27.27%) and diabetes (16.67%). The high prevalence of these antibodies in young women suggests that their detection may be an early risk marker, even without hormonal alterations, and highlights the importance of a comprehensive approach to preventing associated cardiometabolic complications.

Introducción

La Tiroiditis de Hashimoto (TH) es la causa principal de enfermedad tiroidea autoinmune a nivel global, caracterizada por la destrucción órgano específica del tejido glandular (McDermott, 2020; Weetman, 2021). Su descripción inicial data desde 1912 por el Dr. Hakaru Hashimoto, quien observó un notable infiltrado linfocitario, denominando el hallazgo como Struma Linfomatoso. Este descubrimiento sentó las bases para comprender la naturaleza inflamatoria y autoinmune de la afección (Weetman, 2021).

El conocimiento sobre la patogenia de la TH avanzó en 1956 con la identificación de autoantígenos clave que impulsan la respuesta inmunológica. Doniach y Roitt descubrieron inicialmente la tiroglobulina (TG) como el autoantígeno primario. Un año más tarde, en 1957, se identificó un segundo autoantígeno esencial en la fracción microsomal: la peroxidasa tiroidea (TPO). Estos hitos serológicos fueron cruciales para el desarrollo de pruebas diagnósticas específicas contra estos marcadores (Weetman, 2021).

Etiológicamente, la TH es resultado de la pérdida de tolerancia inmunológica a las proteínas tiroideas, permitiendo la activación de células T autorreactivas (Vargas, 2023). Este proceso inflamatorio crónico culmina en la producción de autoanticuerpos anti-TPO y anti-TG, generando fibrosis y destrucción progresiva de las células foliculares (McDermott, 2020). Dicha

destrucción puede manifestarse clínicamente desde el eutiroidismo hasta el hipotiroidismo subclínico o manifiesto (Gosi, 2024).

La etiología de la TH es multifactorial, con una fuerte predisposición genética que involucra genes como HLA, CTLA-4 y PTPN22 (Qui et al., 2021). Factores ambientales como el estado del yodo y la "hipótesis de higiene" también modulan la autoinmunidad (Luque, 2023). Epidemiológicamente, afecta predominantemente a mujeres (proporción 7:1 a 10:1) y su incidencia máxima ocurre entre los 45 y 55 años (Kaur, 2025). La prevalencia global es del 7,5 %, siendo mayor en países de ingresos bajos y medios (Bryliński et al., 2025).

La detección de autoanticuerpos antitiroideos es fundamental en la TH con una positividad del 80 % al 90 % (Iwamoto, 2023). El anticuerpo antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO) se dirige contra la TPO, enzima que cataliza la oxidación del yoduro. Es el marcador más específico, presente en más del 90 % de los casos, y principal responsable de la citotoxicidad glandular (Ralli et al., 2020). Por otro lado, la tiroglobulina (TG), el precursor hormonal, y los anticuerpos contra ella, los anti-TG complementan este diagnóstico en 60 % a 70 % de los casos, raramente aislados (Pinheiro, 2024; Boucai, 2024).

Clínicamente, la TH se confirma mediante la elevación de TSH y la determinación de anticuerpos (Galofre et al., 2024; Iwamoto, 2023). Para la detección, métodos como ELISA y ECL son las técnicas de elección, siendo el ELISA ideal por su alta sensibilidad (81,5 %) y especificidad (96 %) para anti-TPO (Solana, 2019; Steinkellner et al., 2020). A pesar de la relación inmunológica de la TH y su prevalencia poblacional, existe un déficit crítico de estudios

epidemiológicos y sanitarios en Ciudad Bolívar. Por consiguiente, este estudio se centrará en identificar la frecuencia de anticuerpos anti-TPO y anti-TG en pacientes con sospecha clínica que acuden a un laboratorio privado en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, durante el año 2025, buscando aportar datos cruciales para el diagnóstico y manejo local.

METODOLOGÍA

Tipo de Estudio

La presente investigación se enmarcó dentro de un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal. Fue de naturaleza descriptiva porque tuvo como objetivo fundamental documentar la frecuencia de los anticuerpos anti-TPO y anti-TG en una población específica, sin establecer relaciones causales ni manipular variables.

Universo y Muestra

Universo

El universo estuvo conformado por el total de pacientes que acudieron a un laboratorio clínico privado de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, con solicitud de perfil tiroideo, durante el período de enero a marzo de 2025.

Muestra

La muestra quedó representada por un total de 66 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos y que fueron atendidos en el laboratorio clínico privado de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, durante el período de enero a marzo de 2025.

Criterios de Inclusión y Exclusión

El estudio incluyó a personas mayores de edad de ambos sexos con sospecha clínica de TH (según evaluación médica inicial), a quienes se solicitó TSH y anticuerpos anti-TPO y anti-TG, y que otorgaron su consentimiento informado tras serles explicado el propósito y el diseño del trabajo. Se excluyó a quienes, luego de esa explicación, refirieron no participar de forma voluntaria, y quienes refirieron ser previamente diagnosticados y en tratamiento por TH u otras endocrinopatías tiroideas.

PROCEDIMIENTO

1. Obtención y Procesamiento de la Muestra

La recolección de las muestras sanguíneas se efectuó mediante venopunción estándar, aplicando protocolos estrictos de asepsia y bioseguridad. La muestra se trasvasó a tubos sin anticoagulante y se centrifugó para la obtención del suero. Para asegurar la calidad analítica, el suero se procesó en un plazo máximo de ocho 8 horas. La reproducibilidad se garantizó mediante la inclusión de controles positivos y negativos (MONOBIND) en cada corrida analítica.

2. Determinación Cuantitativa de Autoanticuerpos (Ensayo ELISA)

La cuantificación de los anticuerpos anti-TPO y anti-TG se llevó a cabo mediante el método de Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA), utilizando un kit comercial de la casa MONOBIND

Esquema para Anti-TPO:

Preparación: Reactivos y muestras se equilibraron a temperatura ambiente (20-26°C). Se diluyó la solución de lavado HRP a 1:50. **Adición de**

Muestra y Biotina: Se preparó la muestra con una dilución 1:101. Se añadieron 25 µL de esta dilución (y controles no diluidos) a los pocillos, seguidos de 100 µL de reactivo de Biotina, incubando por 30 minutos a (18-25°C). **Lavado y Conjugado HRP:** Se efectuaron tres lavados. Se agregaron 100 µL del conjugado enzimático (HRP) y se incubó por 30 minutos. **Revelado y Lectura:** Tras un segundo lavado triple, se adicionaron 100 µL de sustrato TMB, incubando 15 minutos en oscuridad. Finalmente, se agregaron 50 µL de solución de parada y la lectura se realizó a 450 nm, (referencia 650-700) nm antes de los 15 minutos.

Esquema para Anti-TG:

Dilución e Incubación Inicial: La muestra se diluyó 1:41. Se agregaron 100 µL de la dilución (junto con controles no diluidos) a los pocillos y se incubó por 30 minutos (18-25°C). **Lavado y Conjugado HRP:** Se realizaron tres lavados. Luego, se agregaron 100 µL del conjugado enzimático y se incubó por 30 minutos (18-25°C). **Revelado y Lectura:** Después de tres lavados adicionales, se añadieron 100 µL de sustrato TMB, incubando 15 minutos en oscuridad. Se agregaron 100 µL de solución de parada y se leyó la microplaca a 450 nm, (referencia 650-700 nm) antes de los 15 minutos.

3. Interpretación de los Resultados

Los puntos de corte adoptados para esta investigación se basaron en las especificaciones del inserto de la casa comercial (Monobind, 2012): Anti-TPO Positivo: Resultados superiores a 40 UI/ml Anti-TG Positivo: Resultados superiores a 125 UI/ml.

4. Tabulación y Análisis Estadístico

El análisis de datos se efectuó con SPSS v26 y R 4.3.1. Inicialmente, se empleó estadística descriptiva (tablas de frecuencia y porcentajes). Se aplicó el Test de Shapiro-Wilk, y dado que la distribución de los datos no era normal, se eligieron pruebas no paramétricas: el Test Exacto de Fisher para evaluar relaciones entre variables categóricas (tablas de contingencia) y la Correlación de Spearman (ρ) para cuantificar la fuerza de asociación. Se estableció un 95 % de confianza, donde un valor $p < 0.05$ indicó significancia estadística.

5. Aspectos Éticos

En el estudio se garantizó la confidencialidad y privacidad de datos. La información, anónima desde su registro impidió relacionar resultados con la identidad del sujeto.

RESULTADOS

Se determinó la presencia de anticuerpos anti-TPO y anti-TG, y se observó que en anti-TPO los casos positivos ($n=24$) representaron 36,36 %, mientras que para anti-TG ($n=17$) los casos positivos constituyeron 25,76 % Tabla 1

Tabla 1. Anticuerpos anti-TPO y anti-TG en pacientes con sospecha clínica de TH

Anticuerpo	Positivo		Negativo		Total	
	n	%	n	%	n	%
Anti-TG	17	25,76	49	74,24	66	100,00
Anti-TPO	24	36,36	42	63,64	66	100,00

Anti-TPO positivo: >40 UI/mL Anti-TG positivo: >125 UI/mL
 Fuente: Datos del investigador, octubre 2025

En cuanto a la relación de los anticuerpos anti-TG con el género y la edad de los pacientes, se evidenció que los valores positivos predominaron en el género femenino (n=12) con 18,18 %; así como en el grupo de edad de 28-45 años (n=9) que representaron 13,64 % del total. No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p>0,05$) entre las variables en estudio. Tabla 2

Tabla 2. Anticuerpos anti-TG según género y edad.

Característica	Anticuerpos anti-TG				Total	
	Positivo		Negativo		n	%
	n	%	n	%		
<i>Género</i>						
Femenino	12	18,18	45	68,18	57	86,36
Masculino	5	7,58	4	6,06	9	13,64
Total	17	25,76	49	74,24	66	100,00
<i>Edad</i>						
10-27	4	6,06	8	12,12	12	18,18
28-45	6	9,09	25	37,88	31	46,97
46-63	5	7,58	8	12,12	13	19,70
64-81	2	3,03	8	12,12	10	15,15
Total	17	25,76	49	74,24	66	100,00

Test exacto de Fisher (con Género) = 0,06271. (con Edad) = 0,6006. ($p>0,05$) No signif.

Fuente: Datos del investigador, octubre 2025

Al relacionar los anticuerpos anti-TPO con el género y la edad de los pacientes, se evidenció que los valores positivos predominaron en el femenino (n=18) con 27,27 %; así como en el grupo de edad de 28-45 años (n=6) que representaron 9,09 % del total. Solo se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre las variables anti-TPO y género. Tabla 3

Tabla3. Anticuerpos anti-TPO según género y edad.

Característica	Anticuerpos anti-TPO				Total	
	Negativo		Positivo		n	%
	n	%	n	%	n	%
<i>Género</i>						
Femenino	18	27,27	39	59,09	57	86,36
Masculino	6	9,09	3	4,55	9	13,64
Total	24	36,36	42	63,64	66	100,00
<i>Edad</i>						
10-27	6	9,09	6	9,09	12	18,18
28-45	9	13,64	22	33,33	31	46,97
46-63	5	7,57	8	12,13	13	19,70
64-81	4	6,06	6	9,09	10	15,15
Total	24	36,36	42	63,64	66	100,00

Test exacto de Fisher (con Género) = 0,04223. ($p < 0,05$) Significativo. (con Edad) = 0,5039

Fuente: Datos del investigador, octubre 2025.

Se realizó la correlación de Spearman entre los niveles de anti-TPO con TSH y la correlación entre los niveles de anti-TG y TSH. Este análisis entre los niveles de anti-TPO con TSH resultó con un coeficiente $Rho=0,292$ que indica una correlación positiva débil; es decir, a medida que los niveles de anti-TPO aumentan, los niveles de TSH tienden a aumentar también, aunque la relación no es fuerte. Un valor $p=0,396$ ($p > 0,05$) indica que no es estadísticamente significativa al 95 % de confianza. La correlación entre los niveles de anti-TG con TSH resultó con un coeficiente $Rho=0,123$ que es una correlación muy débil, casi nula. Un valor $p=0,396$ ($p > 0,05$) indica que no es estadísticamente significativa al 95 % de confianza. Tabla 4

Tabla 4. Correlación entre los niveles de anticuerpos anti-TPO y anti-TG con los valores de la TSH.

Correlación de Spearman	Anti-TG y TSH	Anti-TPO y TSH
Coeficiente Rho	0,292	0,123

Valor p (Sig. bilateral)	0,326	0,326
Nivel de confianza	95%	95%

Fuente: Datos del investigador, octubre 2025.

Al relacionar los anticuerpos anti-TG con la especialidad del médico tratante, se observó que los resultados positivos se correspondieron con las especialidades endocrinología (n=9) con 22,73 % y medicina interna (n=7) con 13, 63 %. Resaltando que, son estas especialidades las que más indican realizar esta prueba. No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p>0,05$) entre las variables en estudio. Tabla 5

Tabla 5. Anticuerpos anti-TG según la especialidad del médico tratante.

Médico	Anticuerpos anti-TG				Total	
	Positivo		Negativo		n	%
	n	%	n	%		
Endocrinólogo	9	13,64	30	45,45	39	59,09
Internista	7	10,60	10	15,15	17	25,75
Ginecólogo	-	-	6	9,09	6	9,09
General	-	-	2	3,03	2	3,03
Reumatólogo	-	-	1	1,52	1	1,52
Gastroenterólogo	1	1,52	-	-	1	1,52
Total	17	25,76	49	74,24	66	100,00

Test exacto de Fisher = 01545. ($p>0,05$) No significativo

Fuente: Datos del investigador, octubre 2025.

Referente los anticuerpos anti-TPO con la especialidad del médico tratante, se evidenció que los resultados positivos se correspondieron con las especialidades endocrinología (n=15) con 13,64 % y medicina interna (n=9) con 10,60 %. Siendo estas especialidades las que más solitan realizar esta prueba. No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p>0,05$) entre las variables en estudio.

Tabla 6

Tabla 6. Anticuerpos anti-TPO según la especialidad del médico tratante.

Médico	Anticuerpos anti-TPO				Total	
	Positivo		Negativo		n	%
	n	%	n	%		
Endocrinólogo	15	22,73	24	36,36	39	59,09
Internista	9	13,63	8	12,12	17	25,75
Ginecólogo	-	-	6	9,09	6	9,09
General	-	-	2	3,03	2	3,03
Reumatólogo	-	-	1	1,52	1	1,52
Gastroenterólogo	-	-	1	1,52	1	1,52
Total	24	36,36	42	63,64	66	100,00

Test exacto de Fisher = 0,137. ($p > 0,05$) No significativo

Fuente: Datos del investigador, octubre 2025.

Se cuantificaron las comorbilidades presentes en los pacientes bajo estudio, y se evidenciaron casos de hipertensión arterial (n=18) con 27,27 %; diabetes (n=11) que representó 16,67 %; obesidad (n=5) constituyendo 7,58 % del total. Tabla 7

Tabla 7. Comorbilidades presentes en los pacientes.

Comorbilidad	Presente		Ausente		Total	
	n	%	n	%	n	%
HTA*	18	27,27	48	72,73	66	100,00
Diabetes	11	16,67	55	83,33	66	100,00
Obesidad	5	7,58	61	92,42	66	100,00

*HTA: Hipertensión Arterial

Fuente: Datos del investigador, octubre 2025.

Discusión

El presente estudio descriptivo y de corte transversal se propuso evaluar la frecuencia y seropositividad de los anticuerpos anti-TPO y anti-TG en una muestra de 66 pacientes con sospecha clínica de TH. Los participantes fueron seleccionados en un laboratorio clínico privado de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2025. La investigación

no solo buscó establecer la frecuencia y explorar las correlaciones clínicas y sociodemográficas de estos biomarcadores de autoinmunidad tiroidea en el contexto regional, sino también generar un aporte de datos epidemiológicos fundamentales para la implementación de estrategias sanitarias y la mejora de la salud pública.

En este sentido, la determinación de autoanticuerpos antitiroideos en la población estudiada reveló una seropositividad marcada, de 36,36 % para anticuerpos anti- anti-TPO y de 25,76 % para anticuerpos anti-TG. Estos porcentajes indican una frecuencia de autoinmunidad tiroidea significativamente alta en la cohorte. Al contrastar estos resultados con los de Kocełak et al., (2024), se observa una diferencia notable: su estudio, realizado en 366 mujeres jóvenes caucásicas sin patología tiroidea previa, reportó una seropositividad para anti-TPO de 5,7 % y de anti-TG fue de 8,6 %. No obstante, los hallazgos obtenidos se acercan notablemente a los reportados por Tipu et al., (2018) en pacientes con un perfil tiroideo ya alterado, donde la positividad para anti-TPO alcanzó el 37,8 % en mujeres y la de anti-TG fue del 30 % en el mismo grupo.

Por otra parte, al relacionar los anticuerpos antitiroideos con las variables demográficas, se observó que la positividad de anti-TPO 27,27 % y anti-TG 18,18 % fue predominante en mujeres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa solo para anti-TPO ($p < 0.05$). Estos resultados son similares a los obtenidos por Bueno F. et al., (2020) y Cuvi A. (2020), quienes reportaron mayor

cantidad de casos positivos en el género femenino de las poblaciones que estudiaron (86,8 % y 35 %, respectivamente), No obstante, los hallazgos encontrados difieren a los reportados por Ogunsina K. et al., (2022), quienes determinaron que la mayor positividad de anti-TPO se encontraban en hombres 93,10 % sin embargo esto podría deberse a las diferencias de poblaciones ya que el estudio se hizo en un cuerpo de bomberos. La mayor concentración anticuerpos positivos se ubicó en el rango etario de 28 a 45 años, lo cual coincide con la mediana de 47 años de Bueno F. et al., (2020) y la media de 42,4 años de Ogunsina K. et al., (2022).

En el presente estudio, no se encontró relación estadística significativa entre la presencia de autoanticuerpos tiroideos y los niveles de TSH, coeficientes de Spearman (Rho) entre anti-TPO 0.123 y anti-TG 0.292, ($p > 0.05$). Estos resultados difieren de la evidencia clínica reportada en la literatura. Por ejemplo, Torres Aguilar et al., (2020) describieron que el 55 % de los individuos con anti-TPO positivos, presentaban niveles elevados de TSH. Asimismo, Peralta Castro et al., (2024) identificaron una prevalencia de hipotiroidismo del 13,8 %, con una positividad del 100 % de anti-TPO en pacientes con hipotiroidismo manifiesto. Aunque el coeficiente de asociación en este trabajo fue bajo, estos hallazgos respaldan la utilidad pronóstica de los anticuerpos como indicadores tempranos de alteraciones tiroideas progresivas, coincidiendo con la perspectiva de Sandúa A. et al., (2020), quien destaca la alta efectividad diagnóstica estos anticuerpos en relación con las alteraciones de la TSH.

La relación entre la positividad de anticuerpos tiroideos y la solicitud médica evidenció una mayor prevalencia de peticiones por parte de especialistas. Los casos con anti-TPO positivos fueron principalmente solicitados por Endocrinología 22,73 % y Medicina Interna 13,63 %. Una tendencia similar se observó con los anti-TG, donde Endocrinología (3,64 % y Medicina Interna 10,60 % también fueron los mayores solicitantes. Estos datos sugieren que dichas especialidades aplican un criterio de alta sospecha basado en guías clínicas, lo cual se alinea con el consenso de Vargas-Uricoechea et al., (2023) sobre la importancia de los autoanticuerpos en la evaluación del hipotiroidismo autoinmune. Si bien la medición de TSH es fundamental para confirmar el diagnóstico, los anticuerpos anti-TPO y anti-TG complementan la identificación de la etiología inmunológica bajo una indicación clínica especializada.

Además, otras ramas médicas también pidieron los análisis, aunque en menor medida, lo que indica que consideran la función tiroidea o la autoinmunidad como parte de su evaluación diagnóstica. Estas especialidades se encontraban Ginecología 9,09 %, Medicina General 3,03 %, Reumatología 1,52 % y Gastroenterología 1,52 %. A pesar de esta distribución clara en las solicitudes, la evidencia mostró que no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la especialidad médica que solicitó el análisis y la obtención de un resultado positivo de anticuerpos ($p > 0,05$). Esto refuerza el concepto esencial de que el diagnóstico y la solicitud de estas pruebas deben

basarse siempre en una indicación clínica especializada y una alta sospecha de enfermedad tiroidea autoinmune, independientemente de la especialidad del médico tratante.

La presencia de comorbilidades en pacientes con anticuerpos antitiroideos positivos, revela una alta prevalencia de trastornos metabólicos y cardiovasculares, especialmente hipertensión arterial (HTA) 27,27 %, diabetes 16,67 % y obesidad 7,58 %. Estos resultados coinciden con estudios como el de Lei Y. et al., (2019), quienes demostraron que, en pacientes con TH, los niveles de inflamación y resistencia a la insulina son elevados, consolidando la relación entre autoinmunidad tiroidea y desórdenes metabólicos. Por otro lado, el metaanálisis de Song R. et al., (2019), mostró que la obesidad se asocia significativamente con la presencia de anti-TPO. Además, investigaciones como la de Ates et al., (2018) han evidenciado que el estrés oxidativo incrementa en todas las etapas de la enfermedad tiroidea, contribuyendo al daño sistémico y a las complicaciones cardiovasculares entre ellas la HTA.

Los resultados obtenidos, que evidencian una alta frecuencia de autoanticuerpos en mujeres jóvenes y su asociación con comorbilidades metabólicas como hipertensión y diabetes, invitan a un análisis que supere lo puramente biomédico. Desde una perspectiva transdisciplinaria, la TH no puede ser vista únicamente como una disfunción glandular, sino como un proceso que se entrelaza con determinantes sociales y culturales. Investigaciones latinoamericanas han enfatizado cómo las desigualdades de género y el acceso

diferencial a servicios de salud pueden modular la historia natural de las enfermedades autoinmunes (Álvarez del Río, 2021).

Asimismo, el impacto psicológico del diagnóstico en mujeres en edad productiva, quienes a menudo enfrentan múltiples roles sociales, requiere una mirada integradora que considere el estrés crónico como un factor modulador de la autoinmunidad (Otero, 2018). Abordar esta complejidad implica, como lo sugiere la epidemiología crítica, entender el proceso salud-enfermedad no como un evento aislado, sino como parte de un entramado social que demanda políticas públicas integrales y no solo intervenciones farmacológicas (Breilh, 2020)."

Conclusión

El presente estudio descriptivo de corte transversal, focalizado en 66 pacientes de Ciudad Bolívar con sospecha clínica de TH, confirma una notable prevalencia de autoinmunidad tiroidea en el contexto regional. Se registraron tasas de seropositividad de 36,36 % para anti-TPO y 25,76 % para anti-TG lo cual es significativamente alto para la cohorte analizada. Se identificó un claro predominio de anticuerpos positivos en el género femenino, con mayor concentración en el rango etario de 28 a 45 años, lo cual se alinea con la epidemiología global de la TH.

Además, la solicitud de estas pruebas se concentró en las especialidades de Endocrinología y Medicina Interna, reflejando un criterio diagnóstico especializado. Aunque la correlación estadística entre los autoanticuerpos y la

TSH resultó ser mínima en este análisis (Rho 0.123-0.292), la presencia de anticuerpos positivos refuerza su valor pronóstico como indicadores de riesgo. Finalmente, la alta prevalencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad en los pacientes seropositivos subraya la estrecha relación sistémica entre la autoinmunidad tiroidea y los trastornos metabólicos y cardiovasculares. Este estudio aporta datos epidemiológicos esenciales para orientar la salud pública local y mejorar los protocolos de manejo de la TH.

Referencias bibliográficas:

Álvarez del Río, A. (2021). *Género y salud: una mirada desde las ciencias sociales*. México: Editorial El Manual Moderno.

Ates I, Arikan MF, Altay M, Yilmaz FM, Yilmaz N, Berker D, Guler S. El efecto del estrés oxidativo en la progresión de la tiroiditis de Hashimoto. *Arch Physiol Biochem*. 2018;124(4):351–6.

Asociación Americana de Tiroides. Tiroiditis de Hashimoto (tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmune) [Internet]. Estados Unidos: Asociación Americana de Tiroides; 2021 [citado 2024 Dic]. Disponible en: <https://www.thyroid.org/hashimotos-thyroiditis/>

Boucai L, Cornell W. La tiroiditis de Hashimoto es una inflamación crónica de la glándula tiroides con infiltrado linfocítico. En: MSD Manuals [Internet]. Kenilworth (NJ): MSD Manuals; 2024 [citado 2024 Dic 1]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-endocrinol%C3%B3gicos-y-metab%C3%B3licos/trastornos-tiroideos/abordaje-del-paciente-con-un-n%C3%B3dulo-en-la-tiroides>

Bueno F, García Falcone G, Peñaloza M, Sala M, Abelleira E, Pitoia F. Anticuerpos anti-

tiroglobulina: una nueva visión basada en la estratificación por riesgo de recurrencia y en la conducta de ablación o no ablación con radioyodo. *Rev Argent Endocrinol Metab* [Internet]. 2020 Jun [citado 2025 Dic 01];57(2):1-10. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-30342020000200001&lng=es.

Breilh, J. (2020). *Epidemiología crítica: Ciencia emancipadora e interculturalidad*. Buenos Aires: Lugar Editorial.

Bryliński Ł, Kostelecka K, Woliński F, Komar. Efectos de los oligoelementos sobre la función endocrina y la patogénesis de las enfermedades de la tiroides: una revisión de la literatura. *Nutrients* [Internet]. 2025 [citado 2025 Nov];17(3):398. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu17030398>

Calvo, Castellero. Expertos en lo que debes saber de las hormonas tiroides [Internet]. México: AmeliCA; 2021 [citado 2024 Dic]. Disponible en: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/526/5262254003/html/>

Cuvi Cuvi AD. Determinación de TSH, T3, T4, antiperoxidasa y antitiroglobulina como ayuda diagnóstica de trastornos tiroideos [Tesis de grado]. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo; Ecuador 2019. [citado 2025 Dic 01]. P. 31

Galofre C, Iglesias J. Nuevas formulaciones de levotiroxina en el tratamiento del hipotiroidismo. *Endocrinol Diabetes Nutr* [Internet]. 2024 [citado 2024 Dic]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-diabetes-nutricion-13-articulo-nuevas-formulaciones-levotiroxina-el-tratamiento-S2530016423002252>

Gosi SKY, Kaur J, Garla VV. Subclinical Hypothyroidism. 2024 Feb 15. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. PMID: 30725655.

Iwamoto Y, Kimura T, Itoh T, Mori S, Sasaki T, Sugisaki T, Nakao E, Ohnishi M, Kusano T, Takenouchi H, Iwamoto H, Sanada J, Fushimi Y, Katakura Y, Tatsumi F, Shimoda M, Nakanishi S, Mune T, Kaku K, Kaneto H. Structural and functional differences in auto-

antibody positive compared to auto-antibody negative hypothyroid patients with chronic thyroiditis. *Sci Rep.* 2023 Sep 20;13(1):15542. doi: 10.1038/s41598-023-42765-z. PMID: 37731007; PMCID: PMC10511552.

Kaur J, Jialal I. Tiroiditis de Hashimoto. [Actualizado el 9 de febrero de 2025]. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025- [citado 2025 Nov 21]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459262/>

Kocełak P, Owczarek AJ, Wikarek A, Ogarek N, Oboza P, Sieja M, et al. Anticuerpos antitiroideos en relación con los niveles de TSH y los antecedentes familiares de enfermedades tiroideas en mujeres jóvenes caucásicas. *Front Endocrinol (Lausanne)* [Internet]. 2022 [citado 25 Nov 2025];13:1081157. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1081157>

Luque F. Guías: enfermedad de Hashimoto. Etiología, diagnóstico y tratamiento [Internet]. Polonia: Empendium; 2023 Feb [citado 2025 Nov 21]. Disponible en: <https://empendium.com/manualmibe/noticias/315278.guias-enfermedad-de-hashimoto-etilogia-diagnostico-y-tratamiento>

Lei Y, Yang J, Li H, Zhong H, Wan Q. Cambios en el metabolismo de glucosa y lípidos, resistencia a la insulina y factores inflamatorios en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune. *J Clin Lab Anal.* 2019;33(9):e22929.

McDermott MT. Hypothyroidism. *Ann Intern Med.* 2020 Jul 7;173(1):ITC1-ITC16.

Monobind Inc. Thyroid Peroxidase Ab (Anti-TPO) Test System Product Code 1125-300: Anti-TPO AccuBind® ELISA Test System [Inserto/Kit Insert]. ReactLab. [Internet]. 2020 Ene [citado 3 Dic 2025]. Disponible en: <https://reactlab.com.ec/wp-content/uploads/2020/01/Inserto-Anti-TPO-AccuBind-ELISA-1125-300.pdf>

Monobind Inc. Thyroglobulin Ab (Anti-Tg) Test System Product Code 1025-300: Anti-Tg AccuBind® ELISA Test System [Inserto/Kit Insert]. ReactLab. [Internet]. 2020 Ene [citado 3 Dic 2025]. Disponible en: <https://reactlab.com.ec/wp->

<content/uploads/2020/01/Inserto-Anti-Tg-AccuBind-ELISA-1025-300.pdf>

Ogunsina K, Koru-Sengul T, Rodriguez V, Caban-Martinez AJ, Schaefer-Solle N, Ahn S, et al. Correlatos de anticuerpos positivos contra la peroxidasa tiroidea en bomberos: un estudio transversal. *J Endocr Soc* [Internet]. 2022 Oct [citado 2025 Dic 01];6(10):bvac125. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/jendso/bvac125>

Otero, Á. (2018). *Psiconeuroinmunoendocrinología: Estrés, emociones y enfermedad*. Caracas: Publicaciones UCAB.

Peralta Castro ME, Reyes Almanza ND, Urbina Pérez BJ. Prevalencia de disfunción tiroidea en pacientes que acuden a realizarse perfil tiroideo en un Laboratorio de la ciudad de “León Monografía”. León: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León; 2024. [Citado 1 Dic 2025]. p. 39-40.

Pinheiro P. Anticuerpos antitiroideos (anti-TPO, TSI y anti-tg) [Internet]. 2024 [citado 2025 Dic 1]. Disponible en: <https://www.mdsau.de.com/es/endocrinologia-es/tiroides-anti-tpo-trab-anti-tiroglobulina/>

Qiu K, Li K, Zeng T, Liao Y, Min J, Zhang N, et al. Integrative Analyses of Genes Associated with Hashimoto's Thyroiditis. *J Immunol Res*. 2021 Aug 28;2021:8263829. [https://doi: 10.1155/2021/8263829](https://doi.org/10.1155/2021/8263829).

Ralli M, Angeletti D, Fiore M, D'Aguanno S. Tiroiditis de Hashimoto: actualización sobre mecanismos patogénicos, protocolos de diagnóstico, estrategias terapéuticas y posible transformación maligna. *Autoimmun Rev*. 2020;19(10):102649. doi: 10.1016/j.autrev.2020.102649.

Sandúa A, Macías M, Perdomo C, Galofre JC, Ferrer R, Alegre E, González Á. Utilidad del test de TSH recombinante en el seguimiento de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides según los resultados de tiroglobulina basal. *Adv Lab Med*. 2020 Mar 19;1(1):20200001. Spanish. doi: 10.1515/almed-2020-0001. PMID: PMC10197304.

Solana M. Guía de técnicas inmunológicas - Inmunología - Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología [Internet]. Buenos Aires (Argentina): Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires; 2019 [citado 2025 Dic 1]. Disponible en: <https://filadd.com/doc/guia-de-tecnicas-inmunologicas-2020-pdf-2>

Song RH, Wang B, Yao QM, Li Q, Jia X, Zhang JA. The Impact of Obesity on Thyroid Autoimmunity and Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Immunol*. 2019 Oct 1;10:2349. doi: 10.3389/fimmu.2019.02349. PMID: 31681268; PMCID: PMC6797838.

Steinkellne H, Alexander V, Beribisky, Mausberg P, Christodoulou J, Mojdehkar B. 2020. Un ensayo basado en electroquimioluminiscencia para variantes de la proteína MeCP2 [Internet]. 2020 [citado 2025 Dic 1]. Disponible en: <https://app.jove.com/t/61054/an-electrochemiluminescence-based-assay-for-mecp2-protein-variants>

Torres Aguilar ER, Jiménez J, Cervera R. Niveles de anti TPO y su relación con la actividad de les en pacientes de consulta externa. *Rev. parag. reumatol*. [Internet]. 2020 [citado 2025 Nov. 23];6(2):50-4. Disponible: <https://www.revista.spr.org.py/index.php/spr/article/view/125>

Tipu HN, Ahmed D, Bashir MM, Asif N. Significance of Testing Anti-Thyroid Autoantibodies in Patients with Deranged Thyroid Profile. *J Thyroid Res*. 2018 Apr 11;2018:9610497. doi: 10.1155/2018/9610497. PMID: 29850012; PMCID: PMC5925209.

Weetman AP. Update on the pathogenesis of Hashimoto's thyroiditis. *J Endocrinol Invest* [Internet]. 2021 [citado 25 de noviembre de 2025];44(5):883–90. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s40618-020-01477-1>